

ХУДУДЛАРДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

РАХМАНКУЛОВ ЖАМШИД АЛИКУЛОВИЧ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил изланувчиси

jamshid.rahmonqulovv@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19030842>

Аннотация. Ушбу тезисда хуудларда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришга оид маълумотлар келтирилган бўлиб, унда хуудларда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг аҳамияти, “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини амалга ошириш бўйича йўл харитасининг асосий йўналишлари ва эришилган натижалар ёритиб берилган.

Калит сўзлар: хуудий бошқарув, рақамли иқтисодиёт, рақамли Ўзбекистон, стратегия, йўл харита, рақамли трансформация, тараққиёт, электрон ҳукумат, рақамли таълим, ақлли шаҳар, ягона дарча, ахборот-коммуникация технологиялари.

Abstract. This thesis provides information on the development of the digital economy in the regions, highlighting the importance of developing the digital economy in the regions, the main directions of the roadmap for implementing the "Digital Uzbekistan - 2030" strategy, and the results achieved.

Keywords: territorial governance, digital economy, digital Uzbekistan, strategy, roadmap, digital transformation, development, e-government, digital education, smart city, single window, information and communication technologies.

Аннотация. В данной работе представлена информация о развитии цифровой экономики в регионах, подчеркивается важность развития цифровой экономики в регионах, основные направления дорожной карты реализации стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и достигнутые результаты.

Ключевые слова: территориальное управление, цифровая экономика, цифровой Узбекистан, стратегия, дорожная карта, цифровая трансформация, развитие, электронное правительство, цифровое образование, умный город, единое окно, информационно-коммуникационные технологии.

Ўзбекистонда рақамли сиёсатнинг ташкилий ва ҳуқуқий асосини белгилаган муҳим ҳужжатларидан бири - 2020 йил 5 октябрда қабул қилинган ПФ-6079-сон “Рақамли Ўзбекистон - 2030” Фармони бўлиб, у рақамли инфратузилмани кенгайтириш, электрон хизматлар экотизимини ривожлантириш, идоралараро интеграция ва ахборот хавфсизлигини кучайтириш каби устувор йўналишларни белгилаб берди. Фармон доирасида хууд ва тармоқларни рақамли трансформация қилиш бўйича йўл хариталари, шу жумладан алоқа тармоқларини модернизация қилиш, ахборот тизим ва платформаларини жорий этиш вазифалари белгиланди - бу вазифалар маҳаллий бошқарув органлари фаолиятига бевосита таъсир қилади.

Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этишга қаратилган ПҚ-4699-сон қарор (2020 йил 28 апрель) идоралараро ахборот тизимлари, ресурслар ва дастурий маҳсулотларни яратиш-экспертиза қилиш, соҳавий йўл хариталари орқали жорий этиш механизмларини белгилади. Қарор нормалари маҳаллий даражадаги

бошқарув жараёнларини рақамлаштириш, хизматлар сифатини яхшилаш, ҳисобдорлик ва шаффоқликни оширишга хизмат қилади.

Электрон давлат хизматлари экотизимининг асоси - Ягона интерактив давлат хизматлари портали (my.gov.uz)нинг ҳуқуқий низоми 2017 йилда тасдиқланиб, техник янгиланиши амалга оширилди, кейинги йилларда функционали кенгайтирилди. Бу - фуқаролар ва бизнес учун давлат хизматларини онлайн кўринишда тақдим этиш, аризалар ҳолатини кузатиш, ДХМга бормасдан масофавий операцияларни амалга ошириш имкониятини кенгайтди. Мазкур платформа маҳаллий бошқарув органларига хизматларни марказларсизлаштирган ҳолда, туман-шаҳар миқёсида тезкор етказиш имконини берди.

Рақамли соҳани тизимли ривожлантириш мақсадида ПФ-5349-сон Фармон (2018 йил 19 февраль) ахборот-коммуникация инфратузилмасини модернизация қилиш, кенг полосага уланишни кенгайтириш, идоралараро электрон ҳамкорлик ва “ягона дарча” хизматларини жорий этиш бўйича вазифаларни белгилади - бу ҳудудий даражадаги хизматлар логистикасини тубдан яхшилади.

Мамлакат ривожланишининг стратегик кун тартибида рақамли ислохотлар устувор йўналиш сифатида мустаҳкамланган - ПФ-60-сон Фармон (2022 йил 28 январь) “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”да рақамли иқтисодиёт, электрон ҳукумат, киберхавфсизлик, рақамли малакаларни кучайтириш каби йўналишлар кенг очиб берилган. Бу ҳужжат маҳаллий ҳокимиятлар учун аниқ мақсадлар, индикаторлар ва ҳисобдорлик талабларини белгилаб, ҳудудий рақобатбардошликни оширишга хизмат қилади.

Иқтисодиёт тармоқларида сунъий интеллект ечимларини жорий этишга оид ПҚ-4996-сон қарор (2021 йил 17 февраль) эса маълумотлар сифати ва очиқлигини ошириш, юқори технологияли инфратузилма ва кадрлар тайёрлаш, шунингдек махсус ҳуқуқий режимни жорий этиш каби чораларни назарда тутди. Бу маҳаллий бошқарувда прогнозлаштириш, ресурслар тақсимоти, жамоат инфратузилмасини бошқаришда аналитик ечимлардан фойдаланишга ҳуқуқий-ташкилий асос беради.

Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ҳудудлар кесимида илгари суриш учун институционал база - стратегик фармон-қарорлар, лойиҳавий бошқарув архитектураси ва электрон хизматлар экотизими - босқичма-босқич шакллантирилди. Бу база маҳаллий бошқарув органларига рақамли инфратузилма, маълумотларга асосланган қарор қабул қилиш, жамоатчилик иштирокини таъминлаш ва хизматлар самарадорлигини оширишда қулай шароит яратади. Президент даражасидаги сиёсий ирода ва ҳуқуқий базанинг уйғунлиги эса ҳудудий ижро интизоми ва натижавийликка эришишнинг асосий гарови бўлиб хизмат қилмоқда.

Маҳаллий бошқарув учун стратегик йўл харитаси сифатида 2020 йил 5 октябрда қабул қилинган ПФ-6079-сон “Рақамли Ўзбекистон - 2030” Фармони хизмат қилади. Унда рақамли инфратузилмани кенгайтириш, идоралараро интеграция, электрон хизматлар экотизимини ривожлантириш ва ахборот хавфсизлиги каби устувор йўналишлар аниқ белгилаб қўйилган. Фармон ҳудудий даражада амалий йўл хариталарини қабул қилишни, тармоқ ва ҳокимликлар кесимида рақамли лойиҳалар портфелини шакллантиришни назарда тутди - бу эса туман-шаҳар даражасида хизмат кўрсатиш сифатини ошириш, ҳисобдорлик ва очиқликни таъминлашга институционал асос яратади.

Маҳаллий бошқарув тизимида рақамли трансформациянинг амалиётга жорий этилиши “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси орқали тизимли йўналиш олди. Мазкур стратегия мамлакат иқтисодиётининг барча соҳаларида рақамли технологияларни жорий этиш, маълумотларга асосланган бошқарувни йўлга қўйиш, ҳамда аҳолига хизмат кўрсатиш жараёнларини автоматлаштиришни кўзда тутди. Энг муҳими, мазкур дастур маҳаллий бошқарув органларининг институционал салоҳиятини мустаҳкамлашга, уларда ахборот таҳлили ва рақамли қарор қабул қилиш компетенцияларини шакллантиришга йўналтирилган. Бунинг натижасида ҳудудий даражада иқтисодий фаоллик ошди, электрон хизматлар сони ва улардан фойдаланувчилар қамрови кенгайди, давлат билан фуқаро ўртасидаги “рақамли масофа” қисқарди.

Рақамли ислохотларни амалга ошириш жараёнида “йўл харитаси” таъминли жорий этилди. Бу ёндашув рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг аниқ босқичларини белгилаб берди ва натижада ҳар бир ҳудуднинг рақамли салоҳияти бўйича мақсадли индикаторлар шакллантирилди. Масалан, электрон ҳукумат, рақамли индустрия, рақамли таълим ва рақамли инфратузилма каби йўналишлар бўйича аниқ топшириқлар белгиланиб, уларнинг бажарилиши мунтазам равишда мониторинг қилина бошланди. Қуйидаги 1-жадвалда мазкур “йўл харита”нинг асосий йўналишлари ва 2021-2024 йилларда эришилган натижалар тизимли равишда кўрсатилган.

1-жадвал

“Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини амалга ошириш бўйича йўл харитасининг асосий йўналишлари ва эришилган натижалар[1]

Асосий йўналишлар	Эришилган натижалар ва амалий самаралар
Электрон ҳукуматни ривожлантириш	<ul style="list-style-type: none"> – 2021 йил 1 январдан «Рақамли Тошкент» комплекс дастури доирасида жисмоний шахсларга ID-карта бериш жараёнида давлат органлари билан электрон муносабатлар йўлга қўйилди ва фуқаролар учун шахсий кабинет тизими ишга туширилди. – 2021 йил 1 июлдан Очiq маълумотлар порталида (data.gov.uz) давлат харидлари, ер ресурслари, транспорт ва соғлиқни сақлаш бўйича маълумотлар онлайн шаклда мунтазам янгиланиб борилиши таъминланди. – 2022 йилдан барча туман ва шаҳарларда давлат божлари, йиғимлар ва жарималарни онлайн тўлаш имконияти яратилди. – 2023 йила 200 дан ортиқ давлат хизматлари ЯИДХП (my.gov.uz) орқали тўлиқ рақамлаштирилди ва 23 млндан ортиқ мурожаат қайта ишланди.
Рақамли индустрияни ривожлантириш	<ul style="list-style-type: none"> – 2020 йил 1 ноябрдан IT Park резиденти мақомини дастурий таъминот, IoT, робототехника, маълумотларни қайта ишлаш ва аутсорсинг хизматларини амалга оширувчи корхоналар олиш имкониятига эга бўлди. – 2023 йилда IT Park резидентлари сони 1650 тадан ошиб, экспорт ҳажми 344 млн АҚШ долларига етди. – 2022 йилда банк секторида тўлиқ рақамли хизматлар (онлайн кредит, депозит, ҳисоб рақамлар) жорий этилди ва натижада масофавий хизматлар улуши 75% гача кўтарилди.
Рақамли таълимни ривожлантириш	<ul style="list-style-type: none"> – 2021 йилдан IT соҳасидаги халқаро сертификатлар олиш харажатларининг 50% гача қоплаш тизими жорий этилди. – 2022 йилда барча туман ва шаҳарларда “Digital Technology Center” ўқув марказлари очилди.

	<p>– 2023 йил 1 декабрдан мамлакат бўйлаб 200 дан зиёд информатикага ихтисослаштирилган мактаблар ташкил этилди.</p> <p>– 2024 йилда рақамли таълим қамрови 70% га етди, 150 мингдан зиёд ёшлар онлайн ИТ курсларини тамомлади.</p>
Рақамли инфратузилмани ривожлантириш	<p>– 2022 йилда барча аҳоли пунктлари камида 10 Мбит/с тезликдаги Интернет билан таъминланди.</p> <p>– 2023 йил охиригача 20 минг км оптик толали линиялар қурилди, кенг полосали уланиш портлари сони 3 млн донага етди.</p> <p>– 2024 йилда 95% аҳоли пунктлари LTE қамровига эга бўлди, 5G тармоқларини жорий этиш бўйича пилот ҳудудлар ташкил этилди (Тошкент, Навоий, Бухоро).</p> <p>– Туризм инфратузилмаси объектларининг 90% қисми юқори тезликдаги интернет билан таъминланди.</p>

Жадвалда кўрсатилган натижалар маҳаллий бошқарув органлари фаолиятининг самарадорлигини оширишда муҳим омилга айланди. Электрон ҳукумат тизими орқали хизматлар тақдим этишдаги шаффофлик даражаси ошди, аҳоли билан давлат органлари ўртасидаги тўғридан-тўғри мулоқот рақамли платформа орқали амалга оширила бошлади. Шунингдек, IT Park резидентлари фаолияти ва рақамли таълим марказларининг кенгайтириши ҳудудларда янги иш ўринлари яратиш, стартап экотизимини ривожлантириш ва маҳаллий иқтисодий ўсишга рағбат берди. Бу ҳолат рақамли индустриянинг ҳудудий иқтисодиётдаги улушини кенгайтириш ва янги технологик кластерлар ташкил этиш учун имконият яратмоқда.

Шу билан бирга, рақамли инфратузилмани такомиллаштириш соҳасида амалга оширилган ишлар маҳаллий бошқарув тизимининг барқарорлиги ва рақамли хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этди. Ахборот тизимларининг уйғунлиги орқали маълумотлар алмашинуви тезлашди, қарор қабул қилиш жараёнлари реал вақт режимида амалга оширила бошлади. Ҳудудий даражадаги “ақли шаҳар” лойиҳалари, электрон поликлиника ва электрон таълим тизимларининг жорий этилиши рақамли иқтисодиётнинг ижтимоий самарадорлигини намоён этмоқда. Шу тариқа, “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси нафақат миллий даражада, балки маҳаллий бошқарув тизимида ҳам инновацион менежмент ва институционал трансформациянинг пойдеворига айланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги
2. ПФ-6079-сон Фармони
3. <https://president.uz/uz/lists/view/3848>
4. www.digital.uz
5. www.uztelecom.uz
6. www.it-park.uz